

doi: 10.5281/zenodo.2607062УДК 159.99

УДК 159.922.7:[373.2+373.3

Балтушко А.В.,
Социально–гуманитарный колледж МГУ имени А.А.Кулешова

**ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УДО И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С НИЗКИМ
СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ**

На сегодняшний день в современном образовательном пространстве очень важным условием успешной социализации ребенка в группе сверстников является его положение в системе межличностных отношений. Проблема формирования межличностных отношений и социального статуса детей остро встает на этапе поступления в 1 класс школы в условиях важного этапа социализации младших школьников. Эффективное межличностное взаимодействие со сверстниками способствует не только благополучной социализации и адаптации ребенка в коллективе, но и повышает качество обучения в начальной школе.

Преемственность между УДО и начальной школой является важным условием качественного психолого–педагогического сопровождения. Оно заключается в установлении единой цели развития личности ребенка, в достижении общих и специфических задач, одной из которых является повышение социального статуса ребенка и создание благоприятных условий для межличностных отношений в группе сверстников. Преемственность предусматривает сопровождение и подготовку ребенка с низким социальным статусом дошкольным учреждением к новым отношениям в условиях школы. Следовательно, дошкольное учреждение создает условия для гармоничных отношений между личностью ребенка и его окружением, что обеспечивает в дальнейшем успешность в установлении контактов со сверстниками. УДО как первая ступень образования организует и продолжает психолого–педагогическое сопровождение ребенка в

условиях начальной ступени образования, что помогает лучше адаптироваться детям с низким социальным статусом к образовательной среде школы[1].

Система психолого–педагогического сопровождения детей с низким социальным статусом в дошкольном образовательном учреждении и средней школе предполагает совместную работу педагогов–психологов, воспитателей, педагогов начальной школы и включает следующие направления деятельности: диагностическое, коррекционно–развивающее, профилактическое, консультативное, информационно–просветительское, аналитическое[2].

С диагностической целью изучаются индивидуальные особенности личности ребенка с низким социальным статусом, определяются сильные стороны личности, ее резервные возможности, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы. Анализируя психологическую информацию, получаемую при приеме детей–дошкольников в первые классы, психолог разрабатывает практические рекомендации по комплектованию классов с учетом уровня обще учебных умений и навыков, социального статуса и адаптивных особенностей будущих первоклассников; разрабатывает рекомендации учителям первых классов по организации индивидуальной обучающей работы с детьми.

Коррекционно–развивающая работа включает в себя непосредственную коррекцию низкого статуса детей и оказание им психологической поддержки с использованием различных методов, форм и средств психолого–педагогического сопровождения. При этом коррекция – это исправление отклонений, а развивающая работа направлена на раскрытие ресурсов личности ребенка. Поэтому психолог реализует данное направление через систему больших психологических игр, малых тренингов с классными коллективами в школе, индивидуальных коррекционно–развивающих занятий в группах и классах.

Профилактика низкого социального статуса направлена на создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, развитие коммуникативных навыков, сотрудничества и бесконфликтного поведения детей с низким статусом. С этой целью проводится систематическая диагностика параметров социального статуса в группе, эмоционального благополучия детей, беседы с детьми группы риска и их родителями, групповая форма работы. Педагог–психолог проводит совместные мероприятия для детского сада и начальной школы, обогащая знания педагогов и воспитателей по проблемам подготовки детей к школе.

Информационно–просветительское направление дает возможность повысить психолого–педагогическую компетентность педагогов и родителей по данной проблеме. Проведение совместных мероприятий по обмену опытом между воспитателями и учителями, психолого–педагогические консилиумы по проблемам развития, обучения детей и их подготовке к обучению в школе, особенностей межличностного общения выпускников УДО, – все это направлено на оказание методической и консультативной помощи родителям и педагогам.

Психолого–педагогическое консультирование предполагает оказание помощи родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации детей с низким социальным статусом, проблем взаимоотношений детей. Консультации по проблемам детей для родителей организуются педагогом–психологом в целях информирования о трудностях их ребенка, об особенностях взаимодействия со сверстниками, разъяснение особенностей переживаемого ребенком возрастного этапа. С педагогами педагог–психолог проводит работу в форме психолого–педагогических консилиумов по вопросам недопущения неблагоприятных и конфликтных отношений в коллективе детей; индивидуальных консультаций – в случае возникновения проблемных ситуаций в группе сверстников.

Аналитическое направление ориентировано на рефлексию результатов деятельности по психолого–педагогическому сопровождению детей с низким социальным статусом. Результаты своей работы психолог оценивает путем углубленного анализа, оформления аналитических материалов с рекомендациями всем участникам образовательного процесса.

Благодаря преемственности переход детей к новым условиям школьного обучения осуществляется с наименьшими для детей психологическими проблемами. Стоит полагать, что установление преемственности между УДО и начальной школой способствует сближению условий в данном направлении и создает психолого–педагогические условия, способствующие успешному межличностному общению, обучению и личностному развитию, обеспечивающих успешную социализацию, адаптацию и повышение социального статуса в новой образовательной среде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кукушкина В. Н. Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения и школы. *Начальная школа*. 2001. №11. С. 34–35.
2. Давидович А. Н. О преемственности дошкольного и общего среднего образования в современных условиях: организационный, содержательный и образовательно–технологический аспекты. *Пралеска*. 2014. № 8. С.4–8.